

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 109 · 2026

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 217.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: Christine Felber, Ellen Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Richtlinien für Autor*innen – Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s – direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Creative Commons Licence: CC-BY-SA Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. – Attribution, partage dans les mêmes conditions. – Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. – A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. – L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2026 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-26-1 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-27-8 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.19730050

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Eva Carlevaro, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat: Ellen Thiermann

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber – éditeur – editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.–, Kollektivmitglieder Fr. 220.–, Studenten Fr. 60.–, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.–, Paarmitgliedschaft Fr. 150.–.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.–, membres collectifs fr. 220.–, étudiants frs. 60.–, membres à vie frs. 2200.–, membres en ménage frs. 150.–.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.–, soci collettivi fr. 220.–, studenti fr. 60.–, soci vitalizi fr. 2200.–, coppie fr. 150.–.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6		
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>			
Raphael Berger, Die spätlatènezeitlichen Befestigungen auf dem Montchaibeux im Delsberger Becken JU.....	7	Stefan Hochuli, Bernhard Luder und Gishan F. Schaeren, Wasserpegel-Langzeitmonitoring bei zwei prähistorischen Seeufersiedlungen mit Feuchtbodenerhaltung im Kanton Zug	162
Myriam Camenzind und Christine Pümpin, Neue Erkenntnisse zur spätlatène- und kaiserzeitlichen Besiedlung im Vorfeld des Basler Münsterhügels. Teilauswertung der Ausgrabung St. Alban-Graben 5+7 (1999/6)	55	Hannes Hübner, Wer schoss denn da? Analyse neuzeitlicher Bleikugeln aus dem Kanton Thurgau	176
Oliver Dillier, Ein hallstattzeitlicher Grabhügel aus der Grabhügelgruppe von Eich-Weierholz LU. Mit Beiträgen von Cornelia Alder, Sabine Deschler-Erb (†), Claudia Gerling und Patricia Vandorpe	95	Stefanie Martin-Kilcher und Elsa Mouquin, 50 Jahre ARS / 50 ans ARS - Rückblick und Ausblick 2024 ...	192
Anna Flückiger, Die Frühgeschichtliche Archäologie im Umbruch der Paradigmen.....	121	Monika Oberhänsli, Fabio Wegmüller und Martin P. Schindler, Bronzezeit mit Aussicht: Der Hoch Chapf bei Eichberg SG im Alpenrheintal	200
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Hansjörg Brem, Urs Leuzinger, Torsten Bogatzky und Giuseppe Prete, Verloren in Konstanz? Ein Fund mittelalterlicher Silbermünzen im Tägermoos (Tägerwilen TG).....	141	<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Comunicazioni e recensioni</i>	213
Alissa Cuipers, Hannes Flück, Bea Koens und Fabio Wegmüller, Archäologische Prospektionen im Areal des Beschneigungsprojekts Elm-Futuro. Neue Einblicke in die Vergangenheit des alpinen Gebiets Elm-Ämpächli GL	147	Caty Schucany, Les Helvètes à l'époque romaine (Rossana Cardani Vergani)	213
		Sabine Deschler-Erb (27. Mai 1963-27. November 2025)	214
		Jürg Ewald (31. Dezember 1938-18. September 2025)	215
		<i>Geschäftsbericht 2025 – Rapport d'activité 2025 – Resoconto amministrativo 2025</i>	217

MITTEILUNGEN – COMMUNICATIONS – COMUNICAZIONI

HANSJÖRG BREM, URS LEUZINGER, TORSTEN BOGATZKY UND GIUSEPPE PRETE

VERLOREN IN KONSTANZ? EIN FUND MITTELALTERLICHER SILBERMÜNZEN IM TÄGERMOOS (TÄGERWILEN TG)

Keywords: Silbermünzen; Elsass; Abtei Selz; Metalldetektorfunde; Mittelalter; Stadt Konstanz. – Monnaies d'argent; Alsace; Abbaye de Selz; découvertes au détecteur de métaux; Moyen Âge; Ville de Constance. – Monete d'argento; Alszia; abbazia di Selz; reperti effettuati con il metal detector; Medioevo; Città di Costanza. – Silver coins; Alsace; Selz Abbey; metal detector finds; Middle Ages; City of Constance.

1 Einleitung

Südwestlich der Stadt Konstanz (D) befindet sich die Ebene des «Tägermoos», welche sich auf dem Gebiet der Gemeinden Kreuzlingen TG und Tägerwilen TG zwischen Seerhein und der Landesgrenze erstreckt (Abb. 1). Ob-

wohl die landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche auf Schweizer Hoheitsgebiet liegt, ist sie seit Jahrhunderten mehrheitlich in Besitz von deutschen Landwirten sowie der Stadt Konstanz. Historisch entspricht die grösstenteils unbebaute Fläche dem Vorland der bis 1548 weitgehend eigenständigen Reichsstadt.¹ Die heutige, im Laufe der

Abb. 1. Tägerwilen TG, Tägermoos. Lage der Fundstelle westlich der Stadt Konstanz (roter Kreis). Karte J. Näf, Bundesamt für Landestopografie swisstopo, map-geo.tg.ch.

Zeit immer wieder geringfügig veränderte Landesgrenze verläuft entlang des einst bestehenden Grabens vor den vermutlich hier erst im 17. Jahrhundert aufgeworfenen Schanzen der Stadtbefestigung.² Diese schon im 15. Jahrhundert ausgebildete Grenze zwischen der Konstanzer Vorstadt «Paradies» und dem Tägermoos ist dafür verantwortlich, dass sich das Gebiet des Tägermoos heute immer noch als Vorland der Stadt Konstanz präsentiert und sich die Nutzung der Flächen durch die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt über Jahrhunderte nachweisen lässt.³ Neben dem Standort einer Richtstätte und der Landwirtschaft sind auch der Abbau von Lehm oder Ton sowie das Ausbringen von Abfällen und Abraum aus der Stadt bekannt.⁴

Siedlungen oder Gebäude sind im Tägermoos nur vereinzelt vorhanden. Einige archäologische Altfundorte sind durch Konstanzer Finderinnen und Finder immer wieder über die Grenze gelangt. Auch Grabungen im Bereich der Richtstätte erfolgten durch Konstanzer, leider ohne genauere Dokumentation. Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte im kleinen Grenzverkehr eine Politik des Vermeidens von Konflikten und archäologische Funde waren kein Thema. Erst mit dem Bau der Autobahn A7 vom Seerücken bis an die Landesgrenze und der Errichtung eines Zollhofes fanden ab 1997 umfangreiche archäologische Untersuchungen und auch eine Bestandesaufnahme von Funden in Privatbesitz beidseits der Grenze statt.⁵ Die Auswertungen erfolgten nach den grossflächigen Stadtgrabungen in Konstanz, die in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren durchgeführt wurden. So liessen sich die Funde und Befunde aus der Stadt und dem Umland vermehrt in einen Zusammenhang bringen. Aus diesem Grund wurde die Prospektion auf schweizerischem Gebiet verstärkt. Seit etwa 2010 sucht eine Gruppe von Freiwilligen mit Metalldetektoren die Äcker des Tägermoos regelmässig ab. Dabei kamen unzählige Funde von der Urgeschichte bis ins 20. Jahrhundert zum Vorschein, wie Silices, Keramikscherben, Fragmente von gläsernen Nuppenbechern, Knöpfe, Militaria⁶, Schnallen, Bleiplomben – darunter eine päpstliche Bulle von Johannes XXIII.⁷ – sowie Münzen. Erwähnenswert ist ein keltischer Hortfund mit über 58 helvetischen Silberstateren aus dem 1. Jahrhundert v. Chr.⁸ Eine geografisch-topografische und historische Auswertung des gesamten Fundmaterials wurde seit der Publikation zu den Autobahngrabungen⁹ nicht mehr unternommen. Dieser Artikel stellt sechs bemerkenswerte mittelalterliche Silbermünzen vor, die 2019 nahe beieinanderliegend von einem freiwilligen Prospektor entdeckt wurden.¹⁰

2 Lage und Befund

Giuseppe Prete entdeckte am 26. Januar 2019 fünf mittelalterliche Silbermünzen (Nrn. 1–5) mithilfe des Metalldetektors Minelab EQX 11 am nördlichen Rand der Parzelle 179 bei den Koordinaten (LV95) 2'728'982/1'280'205 auf einer Höhe von 400 m ü. M. (Abb. 1). Die Parzelle ist im Besitz der Stadt Konstanz. Die Funde (Ereignis-

Abb. 2. Tägerwilen TG, Tägermoos. Fundsituation im Februar 2019. Foto AATG, U. Leuzinger.

Nr. 2019.019) streuten in einem Radius von 5 m und kamen in 20–25 cm Tiefe zum Vorschein (Abb. 2). Prete meldete den Fund umgehend dem Amt für Archäologie des Kantons Thurgau (AATG). Am 10. Februar 2019 fand eine Feldbegehung statt, bei der eine weitere Silbermünze (Nr. 6) zutage trat. Die Fundstelle wurde genau dokumentiert und die noch erkennbaren fünf Fundlöcher sowie der Neufund auf einem Plan eingezeichnet.

Die Fundschicht besteht aus einem 40 cm mächtigen humosen, siltig-lehmigen Sediment. Darunter folgen scharf getrennt seekreideartige, sandig-siltige Seeablagerungen. Die fundführende Schicht ist bis zum Sedimentwechsel durch den Pflug stark überprägt. Trotz intensiver Nachsuche fanden sich keine weiteren Münzen in der Fundzone.

3 Numismatische Analyse

Drei Münzen sind vollständig erhalten, drei Stücke mehr oder weniger stark fragmentiert (Abb. 3, s. auch Katalog). Es handelt sich dabei um fünf Silberdenare oder Pfennige¹¹ und ein «Halbstück»¹² aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Die Prägedaten der sechs Münzen erstrecken sich über den Zeitraum von etwa 180 Jahren, sodass aus der Zusammensetzung keine Schlüsse auf einen gemeinsamen Verlust gezogen werden können. Während die beiden Stücke Nrn. 5 und 6 aus dem Bodenseeraum oder der direkten Umgebung stammen, bilden die drei Denare und der Hälbling numismatisch und wohl auch chronologisch eine geschlossene Gruppe, die aus dem Elsass stammt. Als Prägeorte der Münzen werden das Bistum Strassburg (Nrn. 1 und 2) sowie die Abtei Selz¹³ (Nrn. 3 und wohl 4) angenommen. Besonderen Stellenwert hat das sehr gut erhaltene «Halbstück» Nr. 2. Wie beim Denar Nr. 1 zeigt die Vorderseite einen frontal dargestellten Geistlichen mit Krummstab, die Rückseite ein von Engeln flankiertes Kreuz. Die zweite der Abtei Selz zugeordnete Gruppe zeigt auf der Vorder-

Abb. 3. Tägerwilen TG, Tägermoos. Sechs mittelalterliche Silbermünzen. 1 Denar, ca. 1160-1180, Strassburg; 2 Hälbling/Obol, ca. 1160-1180, Strassburg; 3 Denar, ca. 1180, Selz (?); 4 Denar, Ende 12. Jh., Selz; 5 Pfennig, um 1100-1160, Konstanz, St. Gallen oder Reichenau; 6 Pfennig Otto III. oder Heinrich II., 1002-1024, Konstanz. M. 2:1. Fotos AATG, J. Rüthi.

seite einen seitlich nach links schauenden Geistlichen mit Krummstab und auffallender Kopfbedeckung,¹⁴ die Rückseiten sind verschieden. So ist auf Nr. 3 eine dreitürmige Kirche mit Stern abgebildet, auf dem Fragment Nr. 4 ist allenfalls ein Lamm oder vielleicht ein Kleriker dargestellt. Auf allen vier Münzen können Kringel beobachtet werden, welche die vier Stücke in der Machart wohl eng miteinander verbinden. Diese kreisförmigen Punzen finden sich auf im Elsass geprägten Münzen des 12. Jahrhunderts immer wieder. Eine numismatische Einordnung der Stücke ist allerdings relativ schwierig, wurden doch die eindeutig ansprechbaren Typen der Münzen Nrn. 1-3 schon beiden Prägeorten zugewiesen.¹⁵ Die auffälligen Kringelpunzen sprechen – dies auch nach der Durchsicht der verstreuten Vergleichsfunde im Münzhandel – für eine gewisse technische Verbundenheit dieser elsässischen Prägungen aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Eine Zuordnung der

Stücke über den Fund aus dem Tägermoos lässt sich nicht genauer vornehmen, entsprechende Vergleichsfunde sind aus der Umgebung nicht bekannt. Im ganzen Bodenseegebiet kommen Münzen aus dem Raum Basel-Elsass als Siedlungsfunde vereinzelt vor, doch stammen diese hauptsächlich aus der Zeit nach 1350. Die Münzen Nrn. 5 und 6 aus dem Bodenseeraum werden früher datiert. Der zurzeit der Abtei Reichenau, dem Bistum Konstanz oder der Abtei St. Gallen zugewiesene Halbbrakteat Nr. 5 stammt aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, dies aufgrund der Vergleichsstücke aus dem 1883 aufgefundenen und wohl um 1160 verborgenen Schatzfund aus Steckborn.¹⁶ Beim Pfennig aus Konstanz Nr. 6 besteht kein Zweifel, dass er deutlich älter ist und an den Beginn des 11. Jahrhunderts gehört. Leider erlaubt der Befund es nicht, die fünf jüngeren Münzen als geschlossenen Komplex zu bezeichnen, auch wenn dies aus numismatischer Sicht interessant wäre.

Abb. 4. Tägerwilen TG, Tägermoos. Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) am Denar Nr. 3 im Bereich des Abtkopfes (a); Spektrum der EDX-Analyse (b). Foto/Diagramm WITG, T. Bogatzky.

Metallanalysen am Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITG) in Tägerwilen haben für sämtliche sechs Münzen einen hohen Silbergehalt ergeben (Abb. 4a und b). Wie bei allen Oberflächenanalysen mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) wurden auch im Tägermoos jeweils relativ deutliche Werte von Aluminium, Eisen und Silizium beobachtet, die wohl auf bodenchemische Einflüsse zurückzuführen sind. Das den Münzen beigemengte wahrscheinliche Kupfer ist dagegen eher spärlich vorhanden, sodass von einem hohen Silbergehalt bei allen Prägungen ausgegangen werden kann.

Aufgrund der bisherigen Funde im Tägermoos nehmen wir auch für diesen Kontext an, dass die Münzen wohl nicht am Ort verloren gegangen, sondern mit Abraum oder Abfall aus der Stadt Konstanz ins Tägermoos gelangt sind. Damit stellen die Münzfunde im Tägermoos in chronologischer und herkunftsmässiger Hinsicht eine Besonderheit im archäologischen Fundgut dar, da sie sich nicht in der primären (Verlust- oder Deponierungs-)Lage befinden, sondern sekundär verlagert wurden. Dies lässt sich unterdessen aufgrund der relativ systematischen Prospektionen in dieser Gegend so festhalten.¹⁷

4 Im Tägermoos – Funde aus der Stadt Konstanz

Auch beim vorliegenden Kontext scheint keine Börse/Deponierung vorzuliegen, ebenso ist der Fundort nicht an die hier bestehende Verkehrsachse nach Westen gebunden. Wahrscheinlicher ist eine sekundäre Verlagerung über Latrinenleerungen/Misteinträge oder anderen Abraum aus dem Umfeld der Stadt Konstanz. Die Schäden an den Münzen scheinen durch sekundäre Einwirkung beim Verlust oder während der Lagerung im Boden entstanden zu sein. Harald Derschka, der die Münzfunde aus dem Stadtgebiet Konstanz in drei Beiträgen vorgestellt hat, führt nur sehr wenige Funde aus dem 11.-13. Jahrhundert auf.¹⁸ Franz Zahn hat rund 1000 Detektormünzfunde aus dem Kanton Thurgau ausgewertet.¹⁹ In seiner Statistik machen Münzen des Früh-, Hoch- und Spätmittelalters weniger als 5 % aus.

Ein Überblick zu den Hunderten von Funden aus dem Tägermoos ist derzeit nicht möglich und somit lässt sich auch keine horizontalstratigrafische Auswertung durchführen. Offensichtlich ist zurzeit, dass sich die Fundspektren aus dem heutigen Konstanzer Stadtgebiet und dem Tägermoos unterscheiden. So sind im Stadtgebiet Münzen ab 1300 deutlich stärker vertreten als im Tägermoos, während die ohnehin seltenen früheren Münzen in der Mehrzahl aus dem Vorland stammen. Was genau zu dieser unterschiedlichen Verteilung führte, lässt sich zurzeit nicht klar deuten. Es ist auch nicht so, dass der Abraum der Stadt, seien es Abfälle oder Aushubmaterial, vorwiegend im Tägermoos abgelagert wurde. Nachweislich füllte man im Mittelalter auch die Uferbereiche im Osten der Stadt auf. Zudem diente das heute weitgehend überbaute Stadtgebiet zwischen der alten Stadtbefestigung und der weiter westlich gelegenen Umwallung des «Paradieses» ebenfalls als Ablagerungsort. Diese Zone wurde erst im 19. Jahrhundert überbaut.

Abschliessend ist es aufgrund der Fundumstände nicht zulässig, die fünf jüngeren Münzen als geschlossenen Fundkomplex mit gemeinsamer Verlustgeschichte zu bezeichnen – auch wenn dies für die Datierung insbesondere der elsässischen Prägungen interessant wäre. Immerhin stellt das kleine Fundensemble ein archäologisch dokumentiertes Beispiel aus dem Münzumschlag des 12. Jahrhunderts dar – eine Rarität angesichts der im Münzhandel angebotenen zeitgenössischen Münzen, deren Fundkontext durchwegs unbekannt ist.

Hansjörg Brem
Speicherstrasse 24c
8500 Frauenfeld
hjbrem@stafag.ch

Urs Leuzinger
Amt für Archäologie des Kantons Thurgau
Schlossmühlestrasse 15
8510 Frauenfeld
urs.leuzinger@tg.ch

Torsten Bogatzky
 Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau
 Konstanzerstrasse 19
 8274 Tägerwilen
 t.bogatzky@uitg.ch

Giuseppe Prete
 Via Galilei 37
 73046 Matino (LE)
 Italien
 pretegiuseppe.75@gmail.com

Katalog

- 1 Strassburg, Bistum. Unbestimmter Prägeherr. Denar, ca. 1160–1180. Münzstätte Strassburg.
 Vs. Brustbild im geistlichen Ornat von vorn, in der Linken den Krummstab haltend, die Rechte zum Segen (?) erhoben; in Gerstenkornkreis. Rs. Grosses Kreuz von zwei Engeln gehalten, oben von je einem Kringel flankiert; in Gerstenkornkreis.
 0,75 g; 16,8/16,2 mm; Stempelstellung: 150°. A 1/1; K 1/1.
 Herstellungsfehler: Rs. Schrötlingszipfel umgebogen und geprägt, stellenweise dünne Stellen/Prägeschwäche. Beschädigung: geknickt.
 Literatur: Engel/Lehr 1887, 257, Nr. 100 (unbestimmte Zuweisung); Nessel 1909, Strassburg; Frankfurter Münzzeitung 8, 1908, 223, Nr. 14; Wielandt 1950/51; 1972, 55, Nr. 35; Münzhandlung Sonntag Auktion 31, 25.11.2019, Nr. 943.
 Inventarnummer: 2019.019.1.1.
 Analysennummer: 19A398-K194_2019-019-1-1_ohneBelag_EDX: Al 1,3 %, Si 1,3 %, Cu 2,8 %, Ag 94,6 %.
- 2 Strassburg, Bistum. Unbestimmter Prägeherr. Hälbling oder Obol, ca. 1160–1180. Münzstätte Strassburg.
 Vs. Brustbild im geistlichen Ornat von vorn, in der Linken den Krummstab haltend, die Rechte zum Segen (?) erhoben; in breiter Kreislinie. Rs. Grosses Kreuz von zwei Engeln gehalten, oben von je einem Kringel flankiert; in Kreislinie.
 0,39 g; 13,9/13,4 mm; Stempelstellung: 30°. A 1/1; K 1/1.
 Herstellungsfehler: Vs. mehrere Stempelausbrüche und Prägeschwäche.
 Literatur: Wie Nr. 1. Bis anhin sind keine «Halbstücke» dieses Typs bekannt.
 Inventarnummer: 2019.019.1.2.
 Analysennummer: 19A398-K194_2019-019-1-2_ohneBelag_EDX: Al 1,2 %, Si 1,3 %, Cu 0,7 %, Ag 96,9 %.
- 3 Selz, Abtei. Unbestimmter Prägeherr. Denar, ca. 1180. Münzstätte Selz (?).
 Vs. Thronender Abt nach links, (empfangen von einem Engel) Krummstab; in dicker Kreislinie. Rs. Dreitürmige Abteifassade, der mittlere Turm zwischen zwei 8-strahligen Sternen; in dicker Kreislinie, zwei Kuppeltürme.
 0,49 g; 16,9/1,07 mm; Stempelstellung: 300°. A 1/1; K 1/1.
 Eingriff: Halbierung oder zerbrochen.
 Literatur: Ein typologisch nahes Beispiel ist der Denar aus der Münzhandlung Sonntag, Auktion vom 25.11.2019, Nr. 950; die Vorderseite mit der typischen «gestreiften» Mitra bei Braun von Stumm 1926, 40, Nr. 79.
 Bemerkung: Die Zuweisung an die Münzstätte Selz bleibt unsicher.
 Inventarnummer: 2019.019.1.3.
 Analysennummer: 19A398-K194_2019-019-1-3_ohneBelag_EDX: Al 0,3 %, Si 0,45 %, P 0,7 %, S 2,2 %, Fe 3,5 %, Cu 0,6 %, Ag 92,3 %.
- 4 Selz, Abtei (?). Unbestimmter Prägeherr. Denar, Ende 12. Jh. Münzstätte Selz.
 Vs. Profilbüste eines Geistlichen im Ornat mit Krummstab nach links; in Perlkreis. Rs. Unklares Bild, gemäss den Angaben bei Engel/Lehr 1887, 55, Nr. 83 Lamm mit Krummstab, vgl. dazu Taf. 43, Nrn. 12 und 17 (keine Zuweisung).
 0,27 g; 11,8/8,4 mm; Stempelstellung: 285°. A 1/1; K 2/1. Fragment.
 Bemerkung: Die Zuweisung zur Münzstätte Selz und überhaupt die Bestimmung ist unsicher; die Kringel entsprechen denjenigen auf den Strassburger Denaren.
 Inventarnummer: 2019.019.1.4.
 Analysennummer: 19A398-K194_2019-019-1-4_ohneBelag_EDX: Al 1,0 %, Si 1,1 %, S 1,2 %, Fe 0,5 %, Cu 0,4 %, Ag 95,8 %.
- 5 Konstanz, Bistum; St. Gallen, Abtei oder Reichenau, Abtei. Pfennig, um 1100–1160.
 Vs. (Brustbild des Abtes mit Krummstab von vorn). Rs. Offene Hand auf Kreuz.
 0,24 g; 14,0/12,0 mm. Stempelstellung: 0° (unbestimmt). A 0/1; K 1/1. Form: vierzipflig. Beschädigung: Einriss. Herstellungsart: Dünnpfennig/Halbbrakteat. Fragment.
 Literatur: Rutishauser 2019, 70, Nr. 60; Geiger 1998, 10, Abb. 2 oder 3 (geben letzterer den Vorzug); Dannenberg 1894, 679, Nr. 1696 (Typ).
 Inventarnummer: 2019.019.1.5.
 Analysennummer: 19A398-K194_2019-019-1-5_ohneBelag_EDX: Al 0,8 %, Si 0,9 %, S 0,5 %, Ag 97,8 %.
- 6 Konstanz, königliche Münzstätte. Otto III. oder Heinrich II. Pfennig, 1002–1024. Münzstätte Konstanz.
 0,75 g; 18,5/16,6 mm; Stempelstellung: 0° (unbestimmt). A 2/2; K 2/2. Beschädigung: ausgebrochen und leicht geknickt. Vs. Beschädigung Stempel (Kruckenkreuz).
 Vs. H[]CX. Kruckenkreuz mit Punkten in den Kreuzwinkeln; in Perlkreis. Rs. [](retrogr. N)TIA; viersäulige Kirche mit Kringel; in dicker Kreislinie. Bemerkung: Das Kruckenkreuz könnte als zwei übers Kreuz gelegte H's für Heinrich gedeutet werden.
 Literatur: Rutishauser 2019, 60, Nr. 42; Dannenberg 1876, 377, Nr. 1012 (Obol); Dannenberg 1894, 746, Nr. 1838; Cahn 1911, 429, Nr. 13; Klein 1989, 219–220 und 254; 242 Taf. 6 Nrn. 24–36, Vs. am nächsten Nr. 24.
 Inventarnummer: 2019.019.1.6.
 Analysennummer: 19A398-K194_2019-019-1-2_ohneBelag_EDX: Al 0,5 %, Si 0,9 %, Fe 1,1 %, Cu 2,6 %, Ag 95,0 %.

Anmerkungen

- 1 Trösch 2013; Maurer 1989a und b.
- 2 Engelsing 2017, 28–31.
- 3 Moser 2019.
- 4 Rigert 2001.
- 5 Rigert 2001; Benguerel et al. 2010.
- 6 Leuzinger 2024.
- 7 Fedel 2019.
- 8 Brem et al. 2020; Benguerel et al. 2025.
- 9 Rigert 2001.
- 10 Wir danken Irene Ebnetter, Lorenzo Fedel, Gabriela Greub, Julian Rütthi, Simone Schmid und Ramona Sommer für die Unterstützung.
- 11 Für die Münzen aus dem Elsass wird die Nominalbezeichnung von Kluge übernommen (Kluge 2005; 2010).
- 12 «Halbstücke» zu Denaren sind aus den entsprechenden Münzstätten bekannt, aber deutlich seltener als die «Ganzstücke».
- 13 Im Jahr 991 gegründete Reichsabtei auf dem Gemeindegebiet Seltz, Departement Bas-Rhin (F). Zur Geschichte der Abtei: Staab/Unger 2005. Zur Münzprägung: Nessel 1909; Braun von Stumm 1926, 39–41.
- 14 Die charakteristische Seitenansicht des Prälaten mit grossem Auge und schraffierter Mitra (Abb. 4a) findet sich auch auf anderen Prägungen von Selz (Netzer 2006, 133).
- 15 Engel/Lehr 1887, 257; Nessel 1909; Wielandt 1950/51; 1972, 55.
- 16 Geiger 1998.
- 17 Zahn 2022; Hutter 2023, 143.
- 18 Derschka 1999; 2000; 2016.
- 19 Zahn 2022.

Bibliografie

- Benguerel, S./Bogatzky, T./Breitmayer, B. et al. (2025) Keltische Münzfunde im Thurgau. Wer sucht, der findet! Frauenfeld.
- Benguerel, S./Brem, H./Hasenfratz, A. et al. (2010) Archäologie im Thurgau. Archäologie im Thurgau 16. Frauenfeld/Stuttgart/Wien.
- Braun von Stumm, G. (1926) Die Münzen der Abtei Hornbach nebst Beiträgen zur Münzkunde vom Speyergau und Elsass im 12.–14. Jahrhundert. Halle.
- Brem, H./Fedel, L./Belz, E. et al. (2020) Ein Fund «helvetischer Silberstatere» aus Tägerwilen/Thurgau/Schweiz. Schweizerische Numismatische Rundschau 98, 7–38.
- Cahn, J. (1911) Münz- und Geldgeschichte von Konstanz und des Bodenseegebietes im Mittelalter bis zum Reichsmünzgesetz von 1559. Heidelberg.
- Dannenberger, H. (1876) Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit 1. Berlin.
- Dannenberger, H. (1894) Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit 2. Berlin.
- Derschka, H. (1999) Die Fundmünzen von den Innenstadtgrabungen des Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg in Konstanz. Katalog und Auswertung. Fundberichte aus Baden-Württemberg 23, 845–1004.
- Derschka, H. (2000) Fundmünzen aus Konstanz. Die Neufunde der Jahre 1996 bis 1999 sowie ein Nachtrag zu den Fehlbodenfunden aus dem Haus Wessenbergstr. 12. Fundberichte aus Baden-Württemberg 24, 687–700.
- Derschka, H. (2016) Die Fundmünzen vom Münsterplatz in Konstanz. Die Grabung im Bereich des spätromischen Kastells und weitere antike Neufunde. Fundberichte aus Baden-Württemberg 36, 341–362.
- Engel, A./Lehr, E. (1887) Numismatique de l'Alsace par Arthur Engel et Ernest Lehr. Paris.
- Engelsing, T. (2017) Das Tägermoos. Ein deutsches Stück Schweiz. Konstanz.
- Fedel, L. (2019) Drei päpstliche Bleibullen aus dem Kanton Thurgau. Mittelalter. Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins 24, 3, 109–116.
- Geiger, H.-U. (1998) Heinrich der Löwe und die Münzprägung im Bodenseegebiet. Hypothesen zum Schatzfund von Steckborn. Schweizer Münzblätter 48/49, 9–15.
- Hutter, I. (2023) Schöner Wohnen. Standesgemäßes Wohnen zwischen 900 und 1600 anhand der Anlagen Altenburg, Burg Klinggen und Schloss Altenklingen. Archäologie im Thurgau 22. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 47. Frauenfeld.
- Klein, U. (1989) Die Konstanzer Münzprägung vom Ende des 9. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. In: H. Maurer (Hrsg.), Die Konstanzer Münsterweihe von 1089 in ihrem historischen Umfeld, 213–266. Freiburg i. Br.
- Kluge, B. (2005) ATHALHET, ATEAHLHT und ADELDEIDA. Das Rätsel der Otto-Adelheid-Pfennige. In: F. Staab/T. Unger (Hrsg.), Kaiserin Adelheid und ihre Klostergründung in Selz. Referate der wissenschaftlichen Tagung in Landau und Selz vom 15. bis zum 17. Oktober 1999. Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 99, 91–114. Speyer.
- Kluge, B. (2010) Die Münzen der Rhein-Main-Neckar-Region. In: A. Wiczorek/B. Schneidmüller/St. Weinfurter (Hrsg.), Die Staufer und Italien. Drei Innovationsregionen im mittelalterlichen Europa 2. Objekte. Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen 38, 123–127. Stuttgart.
- Leuzinger, U. (2024) «Schatzsucher» – Fluch oder Segen? In: A.-E. Awad-Konrad/H. Ilsinger/F. M. Müller et al. (Hrsg.), Opfer der eigenen Begeisterung. Festschrift für Harald Stadler zum 65. Geburtstag. Nearchos 25, 405–412. Brixen.
- Maurer, H. (1989a) Konstanz im Mittelalter I. Von den Anfängen bis zum Konzil. Geschichte der Stadt Konstanz 1. Konstanz.
- Maurer, H. (1989b) Konstanz im Mittelalter II. Vom Konzil bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Geschichte der Stadt Konstanz 2. Konstanz.
- Moser, A. (2019) Das Tägermoos. Ein internationaler Konfliktstoff von 1945 bis 1955. Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 137, 33–55.
- Nessel, X. (1909) Beiträge zur Münzgeschichte des Elsass besonders der Hohenstaufenzeit. Frankfurt a. M.
- Netzer, M. (2006) Ein ungewöhnlicher Denar der Abtei Selz aus der Hohenstaufenzeit. Schweizerische Numismatische Rundschau 85, 133–150.
- Rigert, E. (2001) A7 – Ausfahrt Archäologie. Prospektion und Grabungen im Abschnitt Schwaderloh-Landesgrenze. Archäologie im Thurgau 10. Frauenfeld.
- Rutishauser, M. (Hrsg., 2019) Münzen vom Bodensee. Vollständiger Katalog der Prägungen bis 1800. Zürich.
- Staab, F./Unger, Th. (Hrsg., 2005) Kaiserin Adelheid und ihre Klostergründung in Selz. Referate der wissenschaftlichen Tagung in Landau und Selz vom 15. bis zum 17. Oktober 1999. Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 99. Speyer.
- Trösch, E. (2013) «Tägermoos». In: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 03.12.2013. Online: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/008174/2013-12-03/>, konsultiert am 30.08.2025.
- Wielandt, F. (1950/51) Beiträge zur Oberrheinischen Münz- und Geldgeschichte. Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 2, 68–125.
- Wielandt, F. (1972) Münzfund aus Thrakien zur Kreuzzugszeit. Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 22, 47–59.
- Zahn, F. A. (2022) Betrachtungen zu den Fundmünzen des Kt. Thurgau – geografische Herkunft und Nominalstruktur. Schweizer Münzblätter 72, 27–37.